

Тимчук І. І.

Здобувач

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

**СТАНОВЛЕННЯ ЄПИСКОПСЬКОЇ КАФЕДРИ У ВЕЛИКОМУ НОВГОРОДІ У КІНЦІ
X – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XII ст.**

Дослідження християнізації Руської держави дає можливість прослідкувати зміни у світогляді давньоруського населення та простежити формування церковної організації. Формування Новгородської та ряду єпископій на території Русі пов'язані із збільшенням кількості християнізованих земель і заснуванням у Києві митрополії, що давало право здійснювати церковне управління, створювати єпископські кафедри [14, 33].

Новгородська єпархія згадується в списку митрополій Константинопольського патріархату, виданому в період правління імператора Мануїла I Комніна (1143–1180) [12]. Церковно-адміністративна структура, що існувала у Візантійській імперії, була змодельована на землях Давньоруської держави. На думку А. Мусіна, терміни “єпархія” та “прихід” стосовно Руської держави використовуються із рядом обмежень. “Прихід” як штучне об'єднання християн, об'єднаних територією проживання, вперше вживається у писемних джерелах, датованих 1485 р [8, 19-20].

Одна із перших єпископій була створена у Новгороді. Російський історик Я. Щапов її створення датує 996–999 рр [14, 34]. Єпископи очолювали Новгородську кафедру до 1166 р., потім у Новгороді була створена перша архієпископія, з 1589 р – митрополія [1, 3-4].

Управління єпископією архієрей здійснював за допомогою кліросів та намісників. Намісники управляли містами єпархії та мали широкі повноваження, окрім права здійснювати таїнство хіротонії [9, 53].

Першим новгородським єпископом був Іоаким Корсунянин. У джерелах немає достовірних даних про те, в якому священному сані перебував Іоаким до архієрейської хіротонії. У 995 р. єпископ Іоаким заснував чоловічий монастир і побудував церкву Різдва Пресвятої Богородиці. На кафедрі Іоаким перебував 38 років [11, 24-31].

У 1030–1035 рр. Новгородську кафедру очолював Єфрем, який здійснював керівництво єпископією, не маючи єпископського сану [6, 41]. У 1030 р. князь Ярослав відкрив у Новгороді народне училище, в якому навчалось 300 осіб, яких готували до служіння в священному сані та державної служби. У 1034 р. князь Ярослав Мудрий замість єпископа Єфрема, який за походженням був грек, запросив на Новгородську кафедру Луку Жидяту, який був рукопокладений собором руських єпископів у 1051 р. у соборі Св. Софії в Новгороді. Відсторонивши від управління Новгородською кафедрою єпископа Єфрема, князь Ярослав у протидію Візантійській імперії зберіг за собою право призначати єпископів, адже Візантія використовувала церкву як інструмент політичного впливу на Руську державу [11, 34-35].

У 1055 р. вигнаний з Новгорода єпископ Єфрем посів Київську митрополічну кафедру, що підтверджується знахідкою печатки з написом: “Господи, допоможи Єфрему протопроєдру і митрополиту Русі” [15, 45-47]. У результаті суперечок з митрополитом Єфремом владика Лука три роки був ув'язнений в Києві. Повернувшись до Новгорода, єпископ Лука написав “Повчання”, в якому описані обов'язки православних християн щодо церкви, та окреслив основні положення православної віри. Владика Лука займався також перекладом книг з грецької на слов'янську мову, однак його праці не збереглися [11, 37]. Про смерть єпископа Луки літописець повідомляє: “В літо 6567, 15 жовтня, преставився єпископ новгородський Лука, ідучи із Києва... і покладений у Великому Новгороді за святою Софією і був в єпископії 23 роки” [10, 212].

Після єпископа Луки Новгородську кафедру очолювали єпископи: Стефан (1060–1068), Феодор (1069–1078), Герман (1078–1096). За період їхнього архієрейського служіння відбулося захоплення Новгорода полоцьким князем Всеславом Брячиславичем, посилення язичництва та будівництво першого жіночого монастиря у Новгороді [6, 56-60; 11, 44-45].

У 1097 р. Новгородську кафедру посів чернець Києво-Печерського монастиря Нікіта. У XII ст. чорноризець Полікарп описав єпископа Нікіту: “За великі справи його було обрано єпископом Новгорода, здійснив великі знамення; помолився і пішов дощ, який погасив пожежу, і тепер із святыми вшановують святого і блаженного Нікіту” [11, 67].

Період архієрейського служіння Никіти збігся із князюванням у Новгороді Мстислава Володимировича, сина Володимира Мономаха. При єпископі Никіті було побудовано ряд церков, зокрема Благівіщення Пресвятої Богородиці на Городищі [11, 68-72].

У 1108 р. Новгородську єпископську кафедру очолив Іоанн Папін. Діяльність єпископа Іоанна збіглася із князюванням Мстислава Володимировича і Всеволода Мстиславича. У 1130 р. єпископ Іоанн відмовився від управління новгородською єпархією, що було пов'язано із політичними подіями, які відбулися в місті. Населення Новгорода підняло повстання проти князя Всеволода, здійснило напад на будинки князівських бояр – Данислава і Ноздрича. Новгородське повстання призвело до того, що бояри були викликані до Києва для того, щоб присягнути князю у вірності. Мешканці Новгорода розраховували на підтримку єпископа Іоанна, однак вони її не отримали, що послужило усуненню Іоанна Попіна з архієрейської кафедри [6, 81-82]. У Новгородському третьому літописі про цю подію повідомляється: “В літо 6638 [1130]. Єпископ Іоанн Новгородський відрікся єпископії, був на престолі володарювання свого 20 років. Того ж літа покладений був Великому Новгороду єпископ Ніфонт, взятий з Печерського монастиря в Києві...” [10, 214]. Ще однією причиною усунення владики Іоанна з кафедри було прагнення отримати для Новгородської єпископії статус автономії [13, 26].

На початку XII ст. Київська митрополія почала втрачати контроль над Новгородською єпископією. М. Амосов так охарактеризував цю тенденцію: “В половині XI ст. великий князь Всеволод Ярославич Переяславський затвердив єпархію в Переяславі Руському, де деякі митрополити київські мали перебувати до періоду Єфрема; для того, що в Києві не був добудований митрополічий дім: а Єфрем спочатку побудував у Переяславі кам'яний будинок, поставив там вікарного єпископа. Якщо митрополит перебуває в Переяславі, тоді і землі, підпорядковані йому, підпадають у залежність від Переяслава, а не Києва на час перебування його митрополита в Переяславі”. Таким чином, Новгород потрапив у залежність від Переяслава [2, 35].

Впродовж 1130–1157 рр. Новгородську кафедру очолював єпископ Ніфонт. Владика Ніфонт виступив активним учасником примирення Новгорода і Києва. У 1134 р. у Новгороді відбулося повстання, причиною якого став невдалий похід на Суздаль князя Всеволода. Про повстання у Новгороді було повідомлено митрополита Михаїла, який піддав анафемі мешканців Новгородської землі. Однак на прохання владики Ніфонта Київський митрополит відмовився від свого рішення. У 1135 р. чернігівські князі з династії Ольговичів оголосили війну київському князю Ярополку. У протистоянні київського і чернігівського князів єпископ Ніфонт виступив у ролі миротворця [6, 90-91].

Останнім очолив Новгородську єпископію єпископ Аркадій (1157–1165). Про діяльність владики Аркадія до архієрейської хіротонії немає достовірних даних. У “Житті єпископа Аркадія Новгородського” повідомляється: “В 1153 р. побудував Аркадія ігумен церкву Успіння Богородиці, і створив собі монастир від Великого Новгорода три поприща...” [11, 99]. Вибори Аркадія на єпископську кафедру відбулися за жеребкуванням. Традиція обрання єпископа у результаті жеребкування зберігалася в Новгороді до включення його до складу Московського князівства. Єпископська хіротонія Аркадія відбулася у 1158 р. У “Житті” повідомляється: “В 6666 (1158) р. пішов Аркадія до Києва ставитися єпископом, і покладений від митрополита Костянтина, і прийшов до Новгорода місяця вересня в 13 день, на канон святого Воздвиження” [11, 102].

Однак О. Лосєва вказує на те, що хіротонія Аркадія відбулася у 1164 – весною 1175 р. Тоді у Новгороді часто змінювалися князі. Наприклад, у “Житті єпископа Аркадія” згадується князь Святослав Ростиславич, який двічі був новгородським князем: у 1158–1160 та 1161–1167 рр [7, 194].

Новгородські єпископи стосовно князівської влади дотримувалися сформованих традицій, які передбачали: 1) у політичних питаннях не відстоювати власних інтересів, а підтримувати одну із сторін; 2) не брати участі у створенні законодавчих актів, а вирішувати політичні питання завдяки особистому впливу. Єпископи виступали в ролі ідеологічного та політичного фактора, який впливав на розв'язання політичних та соціально-економічних питань [3, 113].

Отже, в процесі утвердження християнства на території Руської землі однією з перших була створена Новгородська єпископія. З розвитком демократичних процесів у середньовічному Новгороді сформувалася традиція обрання єпископів та велася боротьба за отримання статусу автономії.

Примітки

1. *Амвросий (иеромонах)*. История Росийской иерархии : В 6-х ч. – М. : Синодальная Типография, 1807. – Ч. I. – 643 с.
2. *Амосов М. В.* Становление государственности Древнего Новгорода и монументального зодчества. – М. : РИОР : ИНФРА., 2012. – 214 с.
3. Введение христианства на Руси. – М. : Мысль, 1987. – 303 с.
4. *Голубинский Е.* История Русской церкви. – М., 1901. – Т. I. – 956 с.
5. *Иоанн (Соколов), еп. Смоленский*. О монашестве епископовъ. – Почаев, 1904. – 157 с.
6. Кафедра Новгородских Святителей. Жития, сведения и биографические очерки: В 3-х т. – Великий Новгород, 2011. – Т. I. – 688 с.
7. *Лосева О. В.* Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV вв. – М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. – 472 с.
8. *Мусин А. Е.* Загадка дома Святой Софии: Церковь Великого Новгорода в X–XVI вв. – СПб. : ИИМК РАН, 2013. – 139 с.
9. *Петрушко В. И.* История Русской церкви с древнейших времен до установления патриаршества. – М., 2007. – 356 с.
10. ПСРЛ. – СПб, 1841. – Т. III. – 308 с.
11. Святые Новгородской земли X–XVIII вв. : В 2-х т. – Великий Новгород, 2006. – Т. I. – 732 с.
12. *Фомина Т. Ю.* Епископская власть в домонгольской Руси: постановка проблемы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vestnik.tspu.ru>.
13. *Хорошев А. С.* Церковь в социально-политической системе Новгородской феодальной республики. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 224 с.
14. *Щапов Я. Н.* Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. – М. : Наука, 1989. – 232 с.
15. *Янин В. Л.* Актовые печати Древней Руси X–XV вв. : В 2-х т. – М. : Наука, 1970. – Т. I. – 249 с.

Циквас О. І.

Аспірант

Львівський національний університет імені Івана Франка

**ВПЛИВ ПОДІЙ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ НА СТАНОВИЩЕ
ПАРАФІЙ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ УНІЙНОЇ ЄПАРХІЇ
(у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)**

Події Північної війни 1700–1721 рр. мали істотний вплив на долю багатьох європейських держав. У боротьбу за гегемонію в балтійському регіоні, яка точилася між Королівством Швеція і країнами Північного союзу (Московським царством, Саксонією і Данією), була втягнута й Річ Посполита. Війна зачепила й українські землі, у тому числі Руське воєводство. Незважаючи на те, що значних військових сутичок на теренах Перемишльської землі згаданого воєводства не спостерігалось, ці території були місцем постійних переходів і постоїв ворожих армій [10, 58; 20, 72]. Метою даної статті є прослідкувати вплив воєнних дій на становище парафій Перемишльської унійної єпархії. Джерельну базу цієї публікації становлять книги єпископського (духовного) суду, які, на жаль, досі залишаються практично поза увагою українських і зарубіжних дослідників [6; 7; 8]. При підготовці статті було опрацьовано чотири книги духовного суду Перемишльської єпархії за 1702–1716 рр., які зберігаються у фонді 142 (“Архів греко-католицької єпархії в Перемишлі”) Державного архіву в Перемишлі (Республіка Польща) [1; 2; 3; 4].

Військові дії супроводжувались збільшенням розмірів уже існуючих або накладенням нових податків. У Речі Посполитій духовенство належало до числа привілейованих станів і було звільнене від сплати податків на користь держави [16, 32]. Проте у книгах духовного суду Перемишльської єпархії зафіксовані випадки порушення цих імунітетів. Священики із с. Гвоздець (Старосамбірське намісництво) у 1703 р. звинувачували сільську громаду у тому, що більша частина “жовнірщини” була сплачена за рахунок церковного бенефіція. Суд зобов’язав селян повернути все забране і вказав, що попівство відповідно до “коронних і духовних прав, як і недавно виданих лібертацій Ясновельможних Їх Милості Панів Гетьманів, [...] від усіх громадських тягарів і яких-небудь загальних і спеціальних податків звільнене” (“do praw Koronnych i Duchownych, iako y swiezo zaszytych Iasnie Wielmożnych I[ch] M[oš]ci Panów Hetmanów libertacyi, [...] od wszelkich gromadzkich ciężarow y iakich kolwiek in genere et specie podatkow uwolnione”) [1, 151].

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015